

Bincang Karir #2

Prospek Sarjana Hubungan Internasional dalam Usaha bidang Kepariwisataan

Tanggal: 25 Oktober 2019

Tempat: Grup Whatsapp Bincang Karir #2 ASHII

Narasumber: Romi Maulidi, S.IP.

(Owner Prime Tour Indonesia & Guide Berbahasa Spanyol Terakreditasi)

Moderator: Achmad Zulfikar, S.IP., M.Si., M.H.

(Founder dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Sarjana Hubungan Internasional-PaSHII)

NOTULENSI

[7.42 PM, 25/10/2019] Romi Maulidi (Narasumber): Selamat malam. Saya Romi Maulidi, alumni HI UMY dan sekarang saya menggeluti bidang usaha pariwisata dengan travel agent yg saya punya yaitu Primer Tour Indonesia.

[7.43 PM, 25/10/2019] Achmad Zulfikar (Moderator): Bisa dijelaskan mas apa itu Primer Tour Indonesia?

[7.43 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Selain itu saya juga seorang tour guide berbahasa Spanyol di bawah naungan organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia chapter Yogyakarta

[7.44 PM, 25/10/2019] Achmad Zulfikar (Moderator): Wih keren ya.

[7.45 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Primer Tour Indonesia merupakan penyedia layanan perjalanan wisata domestik / Indonesia yang sudah punya banyak destinasi yg ditawarkan yaitu Tour orang utan d Kalimantan, tour de Java, Bali, Sulawesi, Lombok, Flores, dll dengan sasaran market Spanish-speaking people yang berasal dari Eropa dan Amerika Latin.

[7.47 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Selain menyediakan layanan pariwisata. Kami juga menyediakan layanan informasi bagi siapapun yang membutuhkannya secara gratis. // Kami berprinsip bahwa informasi pariwisata tentang Indonesia itu harus diberikan kepada siapapun yang membutuhkan dengan gratis. Dengan itu, kami berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pariwisata nasional Indonesia.

[7.49 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Sejauh ini, kami masih menysasar market negara-negara berbahasa Spanyol karena di Indonesia orang yang bisa berbahasa Spanyol sangat sedikit sekali. // Maka dari itu kami berniat membantu mereka yg ingin melakukan perjalanan di Indonesia sehingga perjalanan mereka nyaman aman dan lancar seperti yg diharapkan.

[7.52 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Baik.

[7.52 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Terima kasih atas penjelasan awalnya.

[7.53 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Kita masuk ke inti perbincangan malam ini.

[7.55 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Bagaimana prospek sarjana HI dalam usaha bidang kepariwisataan?

[7.56 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mungkin bisa di cerita suka dukanya.

[7.57 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Sebenarnya prospek sarjana HI di bidang pariwisata itu sangat besar sekali. Mengingat pariwisata itu terdiri dari banyak sektor. Apalagi kementerian pariwisata sekarang digabung dengan ekonomi kreatif.

[7.58 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Berikut kira-kira beberapa alasan kenapa pariwisata itu cocok digeluti oleh mahasiswa/alumni HI

[7.58 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Yes. Silahkan.

[8.00 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): 1. Pariwisata itu merupakan bagian dari hubungan internasional. // Karena disitu ada diplomasi, pertukaran budaya, interaksi antar anak bangsa, presentasi tentang politik, ekonomi, sejarah, dll. dari negara kita.

[8.01 PM, 25/10/2019] Rochmatul Mala: keren kak

[8.02 PM, 25/10/2019] Rochmatul Mala: lanjut menyimak.

[8.02 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): 2. Pariwisata itu *soft* diplomasi. Tentu kita di kelas pernah belajar diplomasi. Nah, pariwisata itu ,bagi saya, adalah *soft* diplomasi. Bagaimana kita memperkenalkan Indonesia kepada dunia, kepada orang yang datang ke

Indonesia, menceritakan kehebatan Indonesia, menjelaskan sejarah Indonesia, sehingga Dunia internasional tau dengan baik Indonesia

[8.02 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Silahkan dilanjut mas Romi

[8.03 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): 3. Pariwisata itu sustainable. Makanya banyak negara-negara yang berlomba-lomba membangun pariwisatanya dengan baik agar banyak turis yang berkunjung ke negaranya, menghabiskan uang disana sehingga negara tersebut mendapat tambahan devisa yang cukup signifikan.

[8.04 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Dan saya pikir, pariwisata ini "nggak ada matinya", akan terus berkembang.

[8.04 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Ada berapa poin lagi mas?

[8.05 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Kita bisa lihat negara-negara yang hidup dari pariwisata / pendapatan negaranya banyak dari sektor pariwisata seperti Maladewa, Macau, Arab Saudi, Puerto Rico, Bahamas, dll

[8.06 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Dan negara-negara seperti Dubai sudah mulai membangun pariwisatanya juga

[8.06 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Maka dari itu, prospek pariwisata ke depannya akan sangat terbuka sekali apalagi untuk para mahasiswa dan alumni HI

[8.06 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Sementara, itu dulu mas

[8.13 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Sip.

[8.13 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Terima kasih mas Romi.

[8.14 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9.

[8.14 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Apakah diskusi ini masih mau kita lanjutkan atau cukupkan dulu sampai di sini?

[8.14 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Baik mas Fikar...

[8.14 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Nanti kita bisa diskusi panjang lebar dan berinteraksi di forum.ashii.or.id

[8.14 PM, 25/10/2019] Zulfikar Alamsyah: Boleh kasih komen

[8.14 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Silahkan mas.

[8.14 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Monggo terserah mas fikar saja

[8.14 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Baik.

[8.14 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Selanjutnya kita masuk ke sesi umpan balik.

[8.15 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mas @Zulfikar Alamsyah silahkan

[8.18 PM, 25/10/2019] Zulfikar Alamsyah: Kita disini (read: Pakistan) melihat potensi wisata itu prospek. Pakistan memendam potensi wisata alamnya yg tidak kalah dengan Swiss. Pemerintah saat ini membuka dri bagi wisatawan untuk berkunjung sebagai usaha genjot devisa negara.. Kapan bisa kirim wisatawan ke sini, mahasiswa disini bisa diajak kerja sama sebagai guide. Sudah banyak backpacker domestik dan manca negara yang datang dan merasa puas.

[8.19 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Menarik mas.

[8.20 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Saya sempat berbincang dengan mas Romi beberapa waktu lalu.

[8.20 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Soal bagaimana kita membuka beberapa destinasi wisata dengan melibatkan sarjana HI

[8.20 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Tapi kita brand tournya itu untuk umum.

[8.20 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Sebenarnya setiap negara punya potensi yang bisa "dijual". Masalah yang terbesar biasanya akses informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Jika, dipromosikan dan diperkenalkan dengan baik insyaallah banyak yang akan datang

[8.21 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Nah.

[8.21 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Menarik.

[8.21 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Bagaimana membuka akses informasi itu mas?

[8.21 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Di ASHII kita punya Pusat Kebudayaan.

[8.21 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Apakah bisa kita promosikan melalui program-program di Cultural Center kita?

[8.23 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Menurut saya, hal simpel yang bisa kita lakukan dan bisa kita mulai sesegera mungkin adalah melalui media sosial. Dengan kemudahan informasi dan media, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan sesuatu dan juga bisa berperan sebagai *agent of change* seperti yang sering digaungkan, dan itu semuanya bisa kita mulai dari media sosial kita.

[8.24 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mantaps.

[8.24 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mari kita lakukan.

[8.24 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Kedua, bisa melalui asosiasi seperti ASHII

[8.24 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Apa yang bisa kita tindaklanjuti dari Bincang Karir ini?

[8.24 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Selanjutnya, bisa kordinasi dengan instansi pemerintah.

[8.24 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Yes.

[8.24 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): *Should we audience to* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

[8.25 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): WHY NOT?!

[8.27 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Okay. Kapan bisa kita jadwalkan?

[8.27 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): ASHII akan bersurat

[8.28 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Saya berharap adanya kesadaran dari setiap individu bahwa hal apapun yang kita perbuat, bisa membantu pariwisata Indonesia. // Hal simpel nya adalah tidak menyebarkan *hoax*, karena itu akan mengakibatkan *chaos* dan akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi. Ketika berita itu sampai ke dunia internasional, maka minat orang untuk berkunjung akan lesu. // Mari kita posting hal-hal baik dari Indonesia sehingga Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang ramah dan indah...

[8.29 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Yes. Thank you *closing statement*-nya mas.

[8.29 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mungkin mas @Zulfikar Alamsyah ada yang mau ditambahkan?

[8.30 PM, 25/10/2019] Zulfikar Alamsyah: Kalau memang ada komitmen kerja sama. Saya bisa komunikasikan ke temen2 mahasiswa untuk buat *promotion tools* (video) dari pengalaman mereka. Dan kita akan buat gambaran situasi untuk pertimbangan

[8.31 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Yes, mas. It will help us so much.

[8.31 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Mungkin kalau ada relasi juga ke tim Pesona Indonesia bisa dibagi mas.

[8.34 PM, 25/10/2019] Romi M. (Narasumber): Betul... Siapa tahu hal besar tentang Indonesia ke depan bisa berawal dari *small talk* di forum ini.

[8.34 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Yes.

[8.34 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Sebuah *big leap* berasal dari *small step*.

[8.35 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Terima kasih diskusinya malam ini mas.

[8.36 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Terima kasih partisipasi teman-teman semua.

[8.36 PM, 25/10/2019] Achmad Z. (Moderator): Sampai ketemu di Bincang Karir #3

*Notulensi dibuat oleh **Achmad Zulfikar** (Instagram @kabarfikar), Moderator Bincang Karir #2 dan Sekretaris Jenderal & Founder Perkumpulan Sarjana Hubungan Internasional Indonesia (Instagram @pashiindonesia | Facebook: facebook.com/pashiindonesia).*

